

ЎҒРИЛИК ЖИНОЯТИНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШГА ДОИР ФИКР- МУЛОҲАЗАЛАР.

Ғаниев Фаррух Тахиржанович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси,
fargan77@bk.ru

Аннотация. Ушбу мақолада ўғрилиқ жиноятининг жиноят-ҳуқуқий жиҳатлари ва олдини олишга доир фикр-мулоҳазалар билдирилган. Уғрилиқ жиноятининг жиноят-ҳуқуқий таҳлили ва белгиларига доир назарий қарашлар ҳамда ушбу турдаги жиноятни олдини олишда амалга ошириладиган чора-тадбирлар кўрсатиб ўтилган.

Таянч сўзлар: ўғрилиқ, ўзганинг мол-мулки, моддий зарар, яширин талон-тарож, йўқотилган мулк, конституция, ўзлаштириш ва растрата, олдини олиш, чора-тадбирлар.

Аннотация. Эта статья содержит уголовно-правовые аспекты и предупреждения преступления кражи. Излагаются теоретические взгляды и анализ уголовного правовых аспектов и признаков состава преступления, а также меры, принимаемые для профилактики этого вида преступлений

Ключевые слова: кража, чужое имущество, материальный ущерб, скрытое мародерство, утраченное имущество, задержание, присвоение и растрата, профилактика, меры

Annotation. This article contains criminal legal aspects and prevention of the crime of theft. Theoretical views and analysis of criminal legal aspects and elements of a crime are outlined, as well as measures taken to prevent this type of crime

Key words: theft, other people's property, material damage, hidden looting, lost property, detention, misappropriation and embezzlement, prevention, measures

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жинойтчиликка қарши курашиш бўйича кенг қамровли чоратadbирлар амалга оширилди, бу эса ҳуқуқ-тартиботини таъминлашда ижобий натижаларга эришиш, мамлакатда жинойтчилик билан боғлиқ вазиятни сезиларли даражада яхшилаш имконини берди.

Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-июнь ойларида республика бўйича рўйхатга олинган жинойтларнинг умумий сони 49 541 тани ташкил этиб 1), ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 6,5 % га кўпайди. Ушбу даврдаги жинойтлар сони 10 минг кишига нисбатан 13,6 тага этди.

Жинойтлар ўз хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасига кўра: ижтимоий хавфи катта бўлмаган; унча оғир бўлмаган; оғир ва ўта оғир жинойтларга бўлинади[1].

М.Х.Рустамбоев ҳақли равишда таъкидлаганидек, “ўзганинг мулкни яширин равишда талон-торож қилиш ёки ўғрилик иқтисодиёт соҳасидаги энг кенг тарқалган жинойтлардан биридир. Талон-торож қилишнинг барча шакллари ичида ўғрилик жинойти содир этилиш усули жиҳатидан энг хавфи камроғи деб топилиши мумкин: унда жисмоний ёки руҳий таъсир этиш қўлланилмайди; айбдор уни содир этишда ўзидаги ваколатлардан ва молмулкни эгаллашда алдашдан фойдаланмайди. Айбдор ҳуқуққа хилоф ва яширин равишда, яъни бошқа шахслардан яширин ҳолда мулкдорнинг хоҳиш-иродасига қарши ўзганинг мулкни ўзлаштиради ва уни ўзининг мулки сифатида тасарруф эта бошлайди. Бироқ ўғрилик, статистика кўрсатишича, ўзганинг мулкни талон-торож қилишнинг энг кенг тарқалган усулидир ва бу унинг ижтимоий хавфлилигини оширади”[2].

Р.Кабулов ҳам ҳақли равишда ўғрилик жинойтининг ижтимоий хавфлилик даражасини унинг яширин тарзда содир этилишида эканлигига урғу бериб ўтади[3]. Ушбу масала Э.С.Тенчов қарашларида ҳам ўз аксини

топган: “Ўғрилиқнинг тенг шарт-шароитларда қонунда белгиланган талон-тарожнинг бошқа шаклларига қараганда нисбатан ижтимоий хавфлилиги камроқ бўлиб, қонунда ўзгалар мулкини яширин талон-тарож қилиш сифатида мустаҳкамланган”[4].

Судлов амалиётини ўрганиш судлар ўзгалар мулкини ўғрилиқ, талончилик ва босқинчилик билан талон-тарож қилиш жиноят ишлари бўйича қонунларни асосан тўғри қўллаётганлигини кўрсатди. Шу билан биргаликда уларнинг амалий иш фаолиятида баъзи бир хато ва камчиликлар учрамоқда. Бир қатор муаммолар бўйича қонун талабларини тушунишда бир хиллик мавжуд эмас.

Ўзганинг мулкини яширин равишда талон-тарож қилиш билан бошланган, лекин жабрланувчи ёки бошқа шахслар томонидан сезиб қолинганига қарамасдан айбдор томонидан мулкка эгалик қилиш мақсадида уларнинг ҳаёти ва соғлиғи учун хавфли бўлмаган зўрлик ишлатиб ёхуд шундай зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб қилинган ҳаракатлар талончилик деб, ҳужум қилиб ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли бўлган зўрлик ишлатганда ёхуд шундай зўрлик ишлатиш билан қўрқитганда эса босқинчилик деб тавсифланади[5]. Зотан, мазкур қилмиш ҳақиқаттан ҳам талон-тарож жиноятларининг бошқа шаклларида айнан содир этилиш усули билан фарқланади.

Л.Д.Гаухман ўғрилиқ жинояти тушунчасини “ўзгалар мулкини яширин равишда талон-тарож этиш, яъни бошқа шахс мулкини айбдор ёки учинчи шахс фойдасига ўзлаштирилиши” билан боғлайди[6].

Зўрлик ишлатиш ҳаракатлари айбдор томонидан ўзганинг мулкини яширин равишда талон-тарож қилиши тугагандан кейин қўлга тушишдан қутилиш мақсадида содир этилган бўлса, бундай ҳаракат талончилик ёки босқинчилик деб қаралмайди. Зўрлик ишлатишнинг хусусияти ва келиб

чиққан оқибатларга қараб қилмишни ўғрилиқ деб, бошқа жиноятларнинг белгилари бўлганда жиноятлар мажмуи бўйича тавсифлаш лозим.

Мамлакатимизда кейинги йилларда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жиноятчиликка қарши курашиш тизимида туб ислохотлар амалга оширилди.

Ички ишлар органлари давлат бошқарувининг таркибий қисми сифатида жамият ҳаётида асосий ўринлардан бирини эгаллайди. Уларнинг асосий вазифаси ўз моҳияти ва мазмунига кўра, республикада ҳуқуқни муҳофаза қилишга, қонун устуворлигини таъминлашга қаратилган. Шу сабабли ички ишлар органлари фаолиятини замон талабларига мос равишда мунтазам такомиллаштириб бориш зарурати мавжуд.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш борасидаги фаолиятни мувофиқлаштириш, экстремизм, терроризм ва уюшган жиноятчиликнинг бошқа шаклларига қарши курашиш бўйича ташкилий-ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш, аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва онгини юксалтириш, бу борада давлат тузилмаларининг фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари билан ўзаро ҳамкорлигини ташкил этиш билан боғлиқ аниқ вазифалар белгиланган.

Дунёнинг барча мамлакатларида ҳам, Ўзбекистон Республикасида ҳам бировнинг мулкни ўғрилаш ва уларнинг олдини олиш муаммолари нафақат криминология соҳасидаги мутахассисларни, балки бошқа фанлар вакилларини, кенг жамоатчиликни, журналистларни ва сиёсатчиларни ҳам жалб қилади, чунки криминологик вазият давлат ва унинг алоҳида минтақаларидаги ижтимоий-иқтисодий ва ахлоқий-психологик вазиятга таъсир қилади. Мулкни яширин ўғрилаш сонининг кўпайиши аҳолининг

қўрқувини кучайтиради, жамиятда ўғрилик таҳдидининг энгиб бўлмайдиган муҳитини яратади. Ушбу жиноятлар одамларнинг ҳаётини соҳаларига бевосита таъсир қилади ва шу билан мамлакатдаги вазиятни беқарорлаштиради. Ўғриликнинг олдини олиш ва ошқор қилиш чоралари тизими етарлича самарали эмас, у жамият, давлат ва айниқса алоҳида фуқароларнинг ўғриликдан хавфсизлигини таъминламайди. Шунга қарамай, мавжуд бўлган нарсалардан ҳам тўғри фойдаланиш, бундай жиноятларга қарши курашиш учун илмий асос яратиш керак. Аниқ илмий тадқиқотлар зарур, уларнинг натижалари ўғриликнинг олдини олиш самарадорлигини оширишга ёрдам беради[7].

Амалда мулкка қарши жиноятчилик - бу жиноят қонунида назарда тутилган бир неча ўн жиноят таркиблари (ўзганинг мулкни талон-тарож қилиш, валюта бойликлари билан ғайриқонуний битимлар тузиш, қалбаки пул ёки қимматбаҳо қоғозлар ясаш ёки уларни ўтказиш, даромадларни солиқ органларидан яшириш, ғайриқонуний тадбиркорлик, контрабанда ва бошқалар)нинг мураккаб мажмуидир. Мулкка қарши жиноятлар жумласига таъмагирлик ниятидаги мансабдорлик жиноятлари, айниқса, порахўрликлар киради. Шулардан келиб чиқиб, шунини айта оламизки, иқтисодий жиноятчилик ижтимоий хавфлилик даражасининг юқорилиги у жамият институтларига салбий таъсир кўрсатиши, давлатнинг моддий негизи - иқтисодий фаолиятининг белгиланган тартиби бузилишида ифодаланади. У айрим ўзига хос хусусиятлар билан тавсифланади:

Мулкка қарши жиноятларнинг латентлик даражаси анча юқори. Уларнинг аксарият қисми фуқаролар ва мансабдор шахсларнинг аризаларига кўра аниқланмайди. Улар мол-мулкни бошқариш ва уларнинг бутлигини таъминлаш ваколати берилган шахслар содир этади. Мулкка қарши жиноятлар айрим янги турларининг латентлик даражаси нисбатан паст (масалан, банк кредитлари олишда фирибгарлик), қалбаки пул ясашдек

хавфли жиноятнинг латентлик даражаси ҳақида ҳам шундай дейиш мумкин[8].

Мулкка қарши жиноятларнинг профилактикаси тушунчасидан аввал, ўғрилик жинояти тушунчасига тўхталиб ўтсак. Жиноят қонуни берган таърифга кўра, ўғрилик - бу ўзганинг мулкани яширин равишда талон-тарож қилиш, яъни ўғрилик жабрланувчи ёки бошқа шахслар йўқлигида ёки улар бор бўлса-да, уларга билдирмасдан ўзганинг мол-мулкани яширинча талон-тарож қилиш тушунилади. Хонадонларда содир этиладиган ўғриликларнинг криминалистик таснифи - мазкур жиноятни содир этишга мойил бўлган шахсларнинг энг муҳим белгилари билан боғлиқ маълумотлар йиғиндиси бўлиб, мазкур жиноятларнинг олдини олиш фаолиятини ташкил этишни белгилаб беради.

Ўғрилик талон-тарожнинг энг кўп тарқалган шаклидир. Бунга сабаб, аввало, ўғриликнинг очиш фоизларининг унчалик катта эмаслиги бўлса керак. Чунки ўғрилик яширин равишда содир этилади, унинг очилишини қийинлаштиради.

Ўғрилик жиноятининг объекти ўзганинг мол-мулкани муҳофаза қилиш билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар ҳисобланиши лозим. Обьектив томондан ўғрилик ўзганинг мулкани яширин равишда талон-тарож қилишда, яъни ғайриқонуний бепул ундиришда ифодаланади[9].

Ушбу жиноятнинг субъекти 14 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

Шуни таъкидлаш лозимки, мулкни яширин талон-торож қилиш ўғриланаётган мулкка нисбатан уни тасарруф этиш, бошқариш, етказиб бериш ёки сақлаш бўйича муайян ваколатларга эга шахс томонидан содир этилган бўлса, бу қилмиш Жиноят кодекси 167-моддаси (ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш) бўйича квалификация қилинади. Ушбу модданинг биринчи қисми бўйича жинойий жавобгарлик

фақатгина ташкилот, муассаса ва корхоналардан ходим томонидан ўғриланган мулкнинг умумий қиймати энг кам ойлик иш ҳақининг беш бараваридан юқори бўлганда келиб чиқади. Акс ҳолда шахс Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс 61-моддасига мувофиқ жавобгарликка тортилади.

Агар ўғриланган мулкнинг умумий қиймати Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс 61-моддаси 3-қисмида кўрсатилган миқдордан ошиб кетмаса (талон-торож қилинган мулк қиймати энг кам иш ҳақининг ўттиз бараваридан ошмаса), неча мартаба майда ўғрилик содир этилганидан қатъи назар, шахс фақатгина маъмурий жавобгарликка тортилади.

Ўғриланган мулкнинг миқдори ҳуқуқбузарлик содир этилган кунда амалда бўлган, Республикада белгиланган энг кам ойлик иш ҳақи миқдоридан келиб чиқиб аниқланади. Ўғриланган мулк қийматини аниқлашда ишнинг муайян ҳолатларига қараб, ҳуқуқбузарлик содир этилган кундаги шартномавий, бозор, биржа баҳоларига асосланилади.

Жиноят кодекси 169-моддасининг 1-қисмида ўғрилик, яъни ўзганинг мол-мулкни яширин равишда талон-торож қилиш энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч юз олтмиш соатгача мажбурий жамоат ишлари ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши кўрсатилган.

Киссавурлик, яъни кийим, сумка ёки бошқа қўл юкидаги ашёни ўғрилаш республикамизнинг жиноят қонунига янги киритилган оғирлаштирувчи ҳолатдир. Киссавурликнинг ижтимоий хавфлилиги, биринчидан, унинг анча кўп тарқалганлиги билан, иккинчидан, айбдор бевосита жабрланувчининг ўзида турган мулкни тортиб олиши, агар эгаси ўз мулкига суиқасд қилинаётганини пайқаб қолса, унга нисбатан зўрлик ишлатилиши хавфи туғилиши мумкинлиги билан изоҳланади.

Масаланинг бир жиҳати, ўғрилик содир этилаётган вақтда кийим жабрланувчининг эғнида ёки қўлида бўлиши керак. Агар айбдор гардероб ёки илгичда осифлиқ турган кийим чўнтагидан ашёни қонунга хилоф равишда олса, қиссавурлик таркиби мавжуд бўлмайди.

Агар сумка ёки қўл юки жабрланувчининг қўлида бўлса ёки жабрланувчининг ўзида ёхуд унинг ёнида бўлса (масалан, жомадон, сумкани жабрланувчи хордиқ чиқариш, нимадир сотиб олиш ва ҳоказо учун ёнига қўйган бўлса), яъни бу ашёлар яна йўлга тушганида унинг ўзи билан бирга бўладиган бўлса, бу ҳолда Жиноят кодекси 169-моддаси 2-қисми "а" банди қўлланади.

Ўғриликни очик жойда эмас, балки уй-жойга, омборхонага ёки бошқа хоналарга ғайриқонуний равишда кириб содир этишнинг ижтимоий хавфлилик даражаси юқори. Буни шундай асослаш мумкин. Биринчидан, очик жойларда содир этилганда, талон-торож қилиниши мумкин бўлган мулкнинг миқдори чекланган бўлиб, жиноятчи ўша ерда боринигина олади. Уй-жойга, омборхонага ва бошқа хоналарга кириб ўғрилик қилганда эса, жиноятчининг имкониятлари кенгайиб кетади. Яъни, уйда сақланаётган қимматбаҳо нарсалар, зеб-зийнат буюмлари, жамғарилган пулларга эгалик қилиш имкониятлари пайдо бўлади.

Иккинчидан, ўғрилик очик жойда юз берса, жиноятчининг имкониятлари камроқ, жабрланувчининг тажовуздан қутулиб қолиш шароити кенгроқ бўлади. Яъни, жабрланувчи мулкни ўзида сақлаб қолиш учун қаршилиқ кўрсатиши, қочиб қутулиши, атрофдагиларнинг ёрдамига таяниши, ҳимоя қилишни сўраб атрофдаги одамларга мурожаат қилиши, содир этилган жиноят юзасидан тезкор чоралар кўриш учун ички ишлар ходимларига мурожаат қилиши мумкин. Уй-жой, омборхона ёки бошқа хоналарга ўғри оралаганда эса аксинча: жабрланувчи барча имкониятлардан

махрум бўлиб, чорасиз қолади. Қолаверса, мазкур ҳолатда ўғрилиқдан босқинчилик жинояти ҳам "ўсиб" чиқиши мумкин.

Такроран ўғрилиқ жиноятини содир этиш деганда, шахснинг икки ёки ундан кўп марта ўғрилиқ жиноятини содир этганлиги, аммо уларнинг бирортаси учун ҳам судланмагани тушунилади. Биринчи ўғрилиқ жиноятини содир этишда тамом бўлган ёхуд жиноятга тайёргарлик кўриш ёки суиқасд қилиш босқичида тўхтатилган ёки иштирокчиликда содир этилган бўлса, ўғрилиқ такроран содир этилган ҳисобланади.

Бундан ташқари, ўғрилиқ компьютер тизимига рухсатсиз кириб ҳам амалга оширилади. Бунда айбдор компьютер тизимига яширинча кириб, ундаги мол-мулкни ўзи ёки бошқа шахсларнинг номига ўтказди. Шунингдек, бу жиноятлар интернет тармоқлари орқали содир этилиши ҳам мумкин. Бу ҳаракатлар асосан яширин содир этилгани сабабли ўғрилиқ каби баҳоланади.

Бозор иқтисодиёти шароитида давлат томонидан қатъий нарх белгилаш имконияти йўқлиги сабабли талон-торож қилинган нарсаларнинг қийматини аниқлашда муайян қийинчиликлар юзага келади. Шунинг учун талон-торож этилган мол-мулкнинг қиймати шу қилмиш содир этилган пайтда мазкур минтақадаги ўртача бозор нархлари бўйича белгиланади. Қийматни белгилашда мол-мулк ҳолати, ишлаб чиқарилган вақти, эскиргани, товар кўриниши, шу нарсалардан фойдаланиш имкониятлари даражаси ва ҳоказолар эътиборга олинади.

Ўғрилиқ жиноятини содир этган шахсларнинг жавобгарлик масаласини ҳал этиш жараёнида суриштирув, тергов ва суд амалиётида жиноятчи шахсини аниқлаб, қилмишини енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи барча ҳолатлар етарлича баҳолангач, адолатли жазо тайинланса, мақсадга мувофиқ бўлади. Зеро, жиноятлар содир этилишининг олдини олиш тайинланадиган жазонинг адолатли бўлишига ҳам кўп жиҳатдан боғлиқ.

Бугунги кунда мамлакатимизда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси - жиноятчиликка қарши курашнинг бош йўналишига айланди. Айниқса, ҳуқуқбузарликларга қарши курашнинг янги шаклларининг жорий этилиши муҳим аҳамиятга эга бўлди. Бу борада давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев ҳам "Ҳуқуқбузарликлар ўз-ўзидан содир этилмайди. Асосий масала ҳуқуқбузарликларнинг оқибатлари билан курашиш эмас, балки барвақт олдини олиш, содир этишга имкон берган сабаб ва шарт-шароитларни ўз вақтида бартараф этишдан иборатдир" деб таъкидлаган эди.

Буюк давлат арбоби Амир Темурнинг "Тузуқлари"даги жамият табақа ва тоифалардан иборат, давлатни улар билан бамаслаҳат биргаликда бошқармоқ, улар ҳар бири ўз мавқеи, касбига кўра, давлат эса улар Ўзбекистон Республикасида тинчликни сақловчи, таъминловчи, ижтимоий тенгсизликни камайтирувчи куч бўлиши керак, деган таълимоти аҳамиятга эгадир.

Бу йўналишда биз Баҳоуддин Нақшбанд, Имом Бухорий, Имом Абу Исо ат-Термизий, Фаробий, Хожа Аҳмад Яссавий, Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Хожа Аҳрор Вали, Алишер Навоий, Мирзо Бобур каби Шарқнинг буюк мутафаккири ва давлат арбобларининг маданий, инсон ахлоқи, маънавияти ва унинг жамият ривожланишдаги Ўзбекистон Республикаси ҳақидаги таълимотларига, қолаверса, ислом динидаги таълимотларга асосланган ҳолда жиноятчиликнинг олдини олиш чора-тадбирларини ишлаб чиқаришда кенг фойдаланишимиз керак. Амир Темур ўз "Тузуқлари"да шундай ёзилади: "Яна тажрибамдан кўриб билдимки, давлат агар дину ойин (қоида) асосида экан, тўра-тузукка боғламас, экан, ундай салтанатнинг шуқуҳи, қудрати ва тартиби йўқолади. Ёхуд касу-нокас тап тортмай кириб чиқадиган томсиз, эшиги йўқ уйга ўхшайди.

Профилактика инспекторининг ўғрилиқ жиноятини олдини олиш ва унга қарши самарали курашиш чора-тадбирларини ишлаб чиқариш, ушбу

жинойй ҳодиса келиб чиқарувчи сабабларни ўрганишни, криминологик тавсифлашни тақозо этади. Криминологик тавсиф деганда, муайян турдаги жиноят (жиноятлар гуруҳи), ёки конкрет, ўта хавфли қилмишни олдини олишда фойдаланиши мумкин бўлган, унинг ҳақидаги мавжуд маълумотлар йиғиндиси тушунилади. Криминологик таҳлил ўғриликларни олдини олишни самарали амалга ошириш имконини беради. Бунда ўғриликларни олдини олишни самарали амалга ошириш имконини беради. Ўғриликларни жаҳон миқёсида ривожлантириш йўналишларига диққат қилиш, Ўзбекистон Республикаси ва айрим регионларда қайд қилинаётган жиноятчилик тизимида ўғриликларнинг ўрнини таҳлил қилиш лозим.

Юридик адабиётларда ўғриликлар энг оммавий ва тез суръатларда ўсаётган жиноятдир. Бутун дунёда ва ҳар бир алоҳида мамлакатда жиноятчиликнинг умумий кўрсаткичлари замирида ўғриликлар динамикаси ётади. Ўғриликларнинг жаҳон бўйича ўсиш суръати БМТ шарҳларида ўз аксини топган. Улардан келиб чиқсак, 1970-1975 йилларда жаҳонда ҳар 100 минг яшовчига 862,4 та ўғрилик қайд қилинган, бунда ривожланаётган мамлакатларда - 354,3 ривожланганларда эса -1370,5 яъни 3,9 маротаба кўпроқ. Минтақалар бўйича бу тафовутлар ўн олти карра кўпроқ миқдорини ташкил қилган. Масалан, ўарбий Европа ва Шимолий Африкада, у 1580,3 та, Шарқий Европа давлатларида - 121,5 ва Лотин Америкасида - 95,6 тани ташкил қилса, XX аср бошидан бери ўғриликлар 46% га ошиб кетди. Бундан хулоса қилиш мумкинки, мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш даражаси канчалик юқори бўлса, ўғриликлар даражаси ҳам шунчалик кўпаяди. 1986-1990 йилларда жаҳондаги ўртача ўғриликлар сони - 27% дан ортган. Ўғрилик даражаси бўйича мамлакатлар ўртасидаги тафовут 242 каррани ташкил қилмоқда.

Хулоса қиладиган бўлсак, ўғриликда ўзганинг мулкига қаратилган тажовуз назарда тугилади. Шахс ўз мулкига нисбатан қонунга хилоф

қилмишни содир этса, бу ҳолат талон-тарож ҳисобланмай ди. Шундай ҳолатлар ҳам учрайдики, мулк ва унинг эгаси бир шахс бўлмайди (масалан, гаров сақлаш шартномаси ва ҳоказолар). Мулкдорнинг мулк эгасидан ғайриқонуний равишда мулкни олиши талон-тарож деб қаралиши мумкин эмас. Чунки бунда мулквий муносабатларга зарар етмайди. Бундай қилмиш ўзбошимчалик деб тавсифланиши мумкин.

Ўғрилиқ натижасида мулк эгасининг ихтиёридаги мулкнинг ҳажми ва миқдори камайиб, у айбдор эгаллаб олган ашё ва нарсалардан фойдаланиш ва тасарруф қилиш ҳуқуқидан маҳрум бўлади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ

1. <https://stat.uz/uz/?preview=1&option=com>
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм/М . Рустамбаев. - Тошкент: «Yuridik adabiyotlar publish», 2021. - 453 б.
3. Кабулов Р. Уголовно-правовые меры борьбы с хищениями: Теория и практика. Дис.доктор.юрид.наук. - Ташкент, 1997. – 27 Б
4. Тенчов Э.С. Квалификация преступлений против социалистической собственности. Иваново, 1981. 84-б
5. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 30.04.1999 йилдаги “Ўзгалар мулкни ўғрилиқ, талончилик ва босқинчилик билан талон-тарож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 6-сон қарори // <https://lex.uz/docs/1448644>
6. Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики — АО «Центр ЮрИнфоР» — 1996. 86-б
7. Шаоршадзе Дмитрий Иванович. Кражи и их предупреждение (По материалам органов внутренних дел Грузии) : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 : Рязань, 2004 143 с. РГБ ОД, 61:04-12/884

8. М.Х.Рустамбоев Жиноят ҳуқуқи (Умумий қисм) Олий ўқув юртлари учун дарслик (Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига 2006 йил 9-июнгача киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларга мувофиқ тўлдирилган қайта 2- нашри) // <https://sudyalaroliymaktabi.uz/uploads/docs/5b3586c7672d9bc2cc344fbc2d89e58f.pdf>
9. <https://oqdaryoovozi.uz/do/10382-ja.html>